

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

Олександр ЖМУРКО

здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри
освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Анотація: У роботі розглядається зростаюча роль цифрових технологій у контексті сталого розвитку та екологічної етики. Автор аналізує педагогічний потенціал цифрових інструментів для підвищення обізнаності та формування відповідальної поведінки у сфері екології. Підкреслюється необхідність міждисциплінарного підходу до вивчення екологічної етики в умовах цифрової трансформації.

Ключові слова: цифрові технології, екологічна етика, сталий розвиток, педагогічний потенціал, цифровізація.

Сталий розвиток та впровадження цифрових технологій міцно увійшли до світової економіки. Багато наукоців (Ю.Боучук, І. Вахоцька, Л. Гомля, М. Гриньова, С. Дубінін, М. Дяченко-Богун, В. Закалюжний, Н. Карпенко, О. Карпенко, І. Кичко, Л. Міронець, В. Мошура, Ю. Нестеренко, Т. Плужнікова, А. Ульхов та інші) досліджують ці два аспекти, а саме зв'язок між ними. Постає питання поєднання екологічної та соціально-економічної стійкості з цифровими інструментами. Сьогодні люди можуть розв'язувати надзвичайно складні завдання завдяки таким потужним технологіям, як хмарні обчислення та розподілені обчислювальні системи. Наше життя стало настільки залежним від цифрових послуг у вирішенні звичайних проблем, що технології пронизали буквально всі сфери нашого існування. Але ця глибока інтеграція викликає певні побоювання, зокрема щодо збереження навколишнього середовища та захисту нашої особистої інформації. Всеосяжність цифровізації, а також стрімкий розвиток комп'ютерної техніки та здатності вирішувати складні завдання, породили низку важливих питань. Серед них – конфіденційність даних, достовірність цифрової інформації, наш цифровий слід (тобто вплив на довкілля

від використання технологій), екологічна стійкість цифрових рішень, цифрова етика та цифрові права людини.

Поява штучного інтелекту (ШІ) перевернуло все цифрове середовище. У той час як дебати щодо етики штучного інтелекту точаться з самого початку сучасного менеджменту, індустрія 4.0 повністю покладається на оцифровку штучного інтелекту для автоматизації діяльності. Ці суперечливі питання викликають занепокоєння щодо загальної людиноцентричності технології, її стійкості та етики в контексті людського життя. Враховуючи швидке поширення індустрії 4.0, зростаючу невідповідність між багатими та бідними, катастрофу, пов'язану зі зміною клімату, і глобальні правила, втілені в цілях сталого розвитку, розвиток наукових досліджень щодо сталого розвитку та цифровізації є критично важливим, терміновим і своєчасним.

Перетину цифровізації, штучного інтелекту, сталого розвитку та етики не є чимось новим чи революційним. Науковці давно досліджують ці питання з точки зору життєвого циклу, економічної ефективності, обчислювальної техніки та науки про дані, а також етичної точки зору. Незважаючи на відсутність спільної точки зору, експерти вважають, що стійкий розвиток, етика та права споживачів не можуть бути поставлені під загрозу в гонитві за збільшенням прибутку чи успіху компанії. З появою хмарних обчислень оцифровка значно розширилася. Нова хвиля цифровізації демократизувала суперкомп'ютери та зробила їх доступними навіть для скромних стартапів. Отже, рівень інновацій вражає, але вони неконтрольовані, нерегульовані та без жодної самоцензури. У цьому контексті цифрова стійкість і етика набувають особливого значення і вимагають більшого дослідження, перегляду та громадського контролю.

У той час як цифровізація почалася після розробки мікропроцесорів, її застосування поширюється по всьому світу і продовжуватиме поширюватися, оскільки суспільство рухається в еру зв'язку 5G. Передбачувані наслідки широкого використання цифрових технологій у всьому світі можуть бути благородними та виправданими, але непередбачені наслідки для сталого розвитку, цифрового розриву, фінансових злочинів та етики можуть завдати

шкоди соціальній гармонії та індивідуальним правам людини.

Етика та продуктивність вже давно цікавлять філософів. Питання ж сталого розвитку почали активно обговорювати після того, як світ зіткнувся з проблемою зміни клімату і відбулися перші глобальні конференції з цієї теми. Приблизно з 2010-х років науковці стали приділяти цим сферам більше уваги. Це пов'язано з тим, що широке використання хмарних технологій (мікросервісів) та спеціальних програм для аналізу великих даних почало суттєво впливати на те, як люди приймають рішення. Однак, дедалі більший вплив цифровізації на нашу планету, особливо через величезне споживання електроенергії серверами та різними гаджетами, вимагає глибшого вивчення. Крім того, широке використання цифрових платформ торкається проблеми конфіденційності, яке стало предметом гострих моральних та юридичних дискусій. Разом із проблемою приватності, злам цифрових пристроїв та кіберзлочини у сфері фінансів ще більше підкреслюють необхідність розглядати цифровізацію з точки зору її стійкості та безпеки.

Таким чином, завдяки спільним дослідженням, які об'єднують цифровізацію, сталий розвиток та етику на рівні країн та окремих компаній, можна отримати більше вигоди від використання цифрових технологій. Це допоможе зменшити ризики, які пов'язані з екологічними збитками, викраденням даних та етичними наслідками впливу цифрових технологій та штучного інтелекту на людей.

Література

1. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 29.06.2024, № 1264-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 41, ст.546. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text> (дата звернення 14.02.2025).
2. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh> (дата звернення 14.02.2025).
3. Стратегію сталого розвитку України до 2030 року : проект Закону України від 07.08.2018 р. № 9015. URL : <https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332> (дата звернення 14.02.2025).